

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN RAQAMLI PLATFORMADAN SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI

Furqat Makhmudov^{1*}, Sherzod Rustamov

^{1*}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Samarqand filiali akademik litsey O‘IBDO‘ Pedagogika fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Samarqand filiali akademik litsey o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233808>

Annotatsiya. COVID-19 pandemiyasi O‘zbekiston akademik litseylarida, fizika fanining raqamli ta‘lim texnologiyalar yordamida o‘qitishda jiddiy muammolarni yuzaga chiqardi. Shuningdek ko‘plab litseylarda fizik jihozlarning yetishmasligi, laboratoriya infratuzilmasining cheklanganligi, xavfsizlik talablarining yuqoriligi va masofaviy ta‘lim sharoitida real tajribalarni o‘tkazish imkoniyatining yo‘qligi virtual laboratoriyalarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o‘quvchilarning nazariy bilimlari va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish hozirgi kunning dolzarb masalasi ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu maqolada, Python, Flask, SQLALchemy va boshqa dasturiy tillar integratsiyasi asosida ishlab chiqilgan fizika PhysicsHub platformasi fizika fanini o‘qitish jarayoniga integratsiya qilishning didaktik, metodik va amaliy samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda faqat tajriba guruhi tashkil qilindi, o‘quvchilarning qiziqishi 5 ballik so‘rovnoma yordamida aniqlanib, statistik tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, virtual laboratoriya ishlari bilan shug‘ullangan Tajriba guruhi o‘quvchilari yaxshi qiziqish bildirdi (o‘rta ball = 4.15). Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash muhimki, raqamli ta‘lim texnologiyalariga integratsiya qilish akademik litseylar uchun samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul yechim bo‘lib, o‘quvchilarning o‘zlashtirishiga, amaliy faoliyatga tayyorgarligiga va fan bo‘yicha motivatsiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Аннотация. Пандемия COVID-19 создала серьезные проблемы в преподавании физики с использованием цифровых образовательных технологий в лицеях Узбекистана. Кроме того, нехватка физического оборудования во многих лицеях, ограниченная лабораторная инфраструктура, высокие требования к безопасности и невозможность проведения реальных экспериментов в условиях дистанционного обучения показали, что развитие теоретических знаний и практических навыков студентов посредством интеграции виртуальных лабораторий в образовательный процесс является сегодня актуальной проблемой. Цель данной статьи – оценить дидактическую, методическую и практическую эффективность интеграции физической платформы PhysicsHub, разработанной на основе Python, Flask, SQLALchemy и других языков программирования, в процесс обучения физике. В исследовании была сформирована только экспериментальная группа, интерес студентов определялся с помощью 5-балльной анкеты и подвергся статистическому анализу. Результаты показали, что студенты экспериментальной группы, участвовавшие в работе в виртуальной лаборатории, проявили хороший интерес (средний балл = 4,15). В заключение важно отметить, что интеграция цифровых образовательных технологий является эффективным и экономически выгодным решением для академических лицеев, оказывающим положительное влияние на обучение

учащихся, их готовность к практической работе и мотивацию к изучению естественных наук.

Abstract. *The COVID-19 pandemic has created significant challenges for teaching physics using digital educational technologies in lyceums in Uzbekistan. Furthermore, the lack of physical equipment in many lyceums, limited laboratory infrastructure, stringent safety requirements, and the impossibility of conducting real experiments in a distance learning environment have highlighted the pressing need to develop students' theoretical knowledge and practical skills through the integration of virtual laboratories into the educational process. The aim of this article is to evaluate the didactic, methodological, and practical effectiveness of integrating the PhysicsHub physics platform, developed using Python, Flask, SQLALchemy, and other programming languages, into physics education. The study included only an experimental group; student interest was assessed using a 5-point questionnaire and statistically analyzed. The results showed that students in the experimental group who participated in the virtual laboratory demonstrated significant interest (average score = 4.15). In conclusion, it is important to note that the integration of digital educational technologies is an effective and cost-effective solution for academic lyceums, having a positive impact on student learning, their readiness for practical work, and motivation to study natural sciences.*

Kalit so‘zlar: *Python, Flask, SQLALchemy, PhysicsHub platformasi, Qiziqish, Pedagogik kuzatish, So‘rovnoma, Taqqoslash tahlili, Statistika.*

Ключевые слова: *Python, Flask, SQLALchemy, платформа PhysicsHub, любознательность, педагогическое наблюдение, анкета, сравнительный анализ, статистика.*

Keywords: *Python, Flask, SQLALchemy, PhysicsHub platform, curiosity, pedagogical observation, questionnaire, comparative analysis, statistics.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Prezidentining 19.03.2021yildagi PQ-5032-sonli “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida quyidagi jumlar mavjud: “Bugungi kunda ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o‘quvchilarni saralash, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda amaliy natijadorlikka yo‘naltirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, sohada yechimini topmagan qator masalalar fizika sohasidagi ta’lim sifati va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatmoqda. Jumladan: fizika fani bo‘yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan, o‘quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini yetarli qamrab olmagan, masalalar to‘plami, praktikum, laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha qo‘llanmalar, multimedia dasturlarini yaratishga e’tibor qaratilmaganligi ta’kidlangan [1].

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta’lim tizimini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, tabiiy va aniq fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Fizika fani esa murakkab nazariy tushunchalar, matematik modellar va tajribaviy jarayonlarga asoslanganligi sababli uni an’anaviy metodlar yordamida o‘qitish ko‘plab qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Natijada o‘quvchilarda fizika faniga nisbatan qiziqishning pasayishi, formulalarni mexanik yodlashga moyillik va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lay olmaslik kabi muammolar kuzatilmoqda. Zamonaviy ta‘lim konsepsiyalarida esa o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish asosiy maqsad sifatida qaraladi. Shu jihatdan interaktiv ta‘lim platformalari, virtual laboratoriyalar, multimediya vositalari hamda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish fizika ta‘limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Virtual laboratoriyalar orqali o‘quvchi murakkab fizik hodisalarni xavfsiz va vizual muhitda kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa abstrakt tushunchalarni konkret tasavvurlarga aylantirib, nazariy bilimlarning mustahkam o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yo‘nalishidagi raqamli platformalar ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, sun‘iy intellekt asosidagi adaptiv o‘qitish tizimlari foydalanuvchining bilim darajasini tahlil qilish, individual tavsiyalar berish va 24/7 rejimida maslahat xizmatini taqdim etish imkoniyatiga ega. Bu esa ta‘lim jarayonining shaxsga yo‘naltirilgan modelini shakllantiradi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish, elektron ta‘lim resurslarini yaratish hamda o‘zbek tilidagi sifatli kontentlarni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Biroq fizika faniga oid ko‘plab zamonaviy platformalar xorijiy tillarda bo‘lib, milliy auditoriya uchun to‘liq moslashtirilmagan. Shu sababli o‘zbek tilida ishlovchi, interaktiv metodlarga asoslangan va sun‘iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilgan platformalarni yaratish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur ehtiyojlardan kelib chiqib ishlab chiqilgan **Physics Hub** platformasi fizika fanini innovatsion yondashuv asosida o‘qitishga qaratilgan zamonaviy raqamli ta‘lim tizimi hisoblanadi. Platforma virtual laboratoriyalar, AI mentor, geymifikatsiya, animatsiyalar, test tizimi va masalalar bazasini o‘z ichiga olgan yaxlit ekotizim sifatida shakllantirilgan. Ushbu loyiha fizika ta‘limida nazariya va amaliyot o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash, o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda ta‘lim jarayonini interaktiv va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Physics Hub platformasining asosiy maqsadi fizika fanini O‘zbekiston yoshlari uchun zamonaviy raqamli formatda taqdim etishdan iborat. Platforma quyidagi muammolarga yechim sifatida ishlab chiqilgan:

- fizika fanini o‘zbek tilida sifatli o‘qitish;
- passiv yodlashdan interaktiv o‘rganishga o‘tish;
- virtual laboratoriyalar orqali amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- AI mentor yordamida 24/7 qo‘llab-quvvatlash;
- ta‘lim tengsizligini kamaytirish;
- abituriyentlarni DTM va xalqaro imtihonlarga tayyorlash.

AI mentor

Platformaning eng innovatsion jihatlaridan biri — sun‘iy intellekt asosidagi AI mentor tizimidir. Foydalanuvchi fizika bo‘yicha savol beradi va AI bir necha soniya ichida formulalar, izohlar hamda misollar bilan javob qaytaradi.

AI mentoring afzalliklari:

- 24/7 ishlashi;
- o‘zbek tilida muloqot;
- shaxsiy repetitor vazifasini bajarishi;
- savollar tarixining saqlanishi.

Physics Hub fizik qonunlarni tushuntirish uchun GIF va MP4 formatdagi animatsiyalardan foydalanadi. Murakkab fizik hodisalar vizual ko‘rinishda taqdim etilgani sababli mavzularni tushunish osonlashadi.

Metodlar:

1. **Pedagogik kuzatish** – o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini aniqlash.
2. **So‘rovnoma** – virtual laboratoriyaga nisbatan qiziqish va munosabatni 5 ballik shkala asosida baholash.
3. **Taqqoslash tahlili** – nazorat va tajriba guruhlarini natijalarini solishtirish.
4. **Statistik tahlil** – o‘rta ball (mean), moda (mode), foiz taqsimoti va vizual diagrammalar yordamida ma’lumotlarni umumlashtirish.

So‘rovnoma savollari (5 ballik shkala):

1. Physics Hub ta’lim platformasi qiziqarli qiladimi?
2. Mavzuni tushunishingiz osonlashdimi?
3. Darsga bo‘lgan qiziqishingiz oshdimi?
4. Virtual laboratoriya an’anaviy usuldan samaraliroqmi?
5. Ishlar qulay va tushunarli bo‘ldimi?
6. Kelajakda boshqa darslarda ham ishlashni xohlaysizmi?

Olingan natijalar quyidagilarga ko‘ra tajriba guruhi (T = 26) o‘quvchilarining Physics Hub ta’lim platformasi qiziqarli yuqori darajada kuzatildi. Ballar taqsimoti O‘rta ball (mean) 4,15 ni tashkil qilgan.

XULOSA

Mazkur tadqiqot davomida PhysicsHub virtual ta’lim platformasini akademik litseylarda fizika fanini o‘qitish jarayoniga integratsiya qilishning pedagogik va amaliy samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta’lim texnologiyalaridan, xususan virtual laboratoriyalardan foydalanish o‘quvchilarning fizika faniga bo‘lgan qiziqishini oshirish, nazariy bilimlarni mustahkamlash hamda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari asosida tajriba guruhidagi o‘quvchilarning platformaga nisbatan yuqori qiziqish bildirgani aniqlandi. Xususan, 5 ballik so‘rovnoma natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichning 4.15 ballni tashkil etgani virtual laboratoriyalar va interaktiv metodlarning o‘quvchilar motivatsiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatganini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-son “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaror. – Toshkent, 2021.
2. Maxmudov F.J. “Akademik litseylarda kvant fizikasi o‘qitish metodikasini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish” nomli o‘quv qo‘llanma. – Samarqand. – “Fan bulog‘i” nashriyoti. 2023. –139 b.
3. Maxmudov F.J., Amonov A.K., Kvant fizikasi “multimediali o‘quv kurs” O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi guvohnomasi–№ DGU 14845. 8.02.2022 y.
4. Maxmudov F.J., Ruzumurodov J.T., Qahharov S.Q. Kvant fizikasi bo‘yicha virtual laboratoriya ishlari O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi guvohnomasi –№ DGU 22708. 5.11.2022 y.
5. [Python Software Foundation](#) — Python dasturlash tili rasmiy dokumentatsiyasi.

6. [Flask Documentation](#) — Flask veb-freymvorkining rasmiy qo‘llanmasi.
7. [SQLAlchemy Documentation](#) — SQLAlchemy ORM texnologiyasi bo‘yicha rasmiy manba.